

PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION APPROACHES IN THE EVALUATION OF LOWER URINARY TRACT DYSFUNCTION IN MULTIPLE SCLEROSIS

MULTİPL SKLEROZDA ALT ÜRİNER SİSTEM DİSFONKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FİZİYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YAKLAŞIMLARI

Seda KILIÇ¹, Ayşe Neriman YILMAZ¹, Murat TERZİ¹

¹Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,

²Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü.

³Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı,

ABSTRACT

Objective: Multiple sclerosis (MS) is a chronic neurological disease frequently associated with lower urinary tract dysfunction (LUTD), which negatively affects quality of life and may worsen with disease progression. This review aimed to evaluate current methods used in the assessment of lower urinary tract symptoms and to summarize the effectiveness of physiotherapy-based interventions in individuals with MS.

Materials and Methods: Current evidence regarding the evaluation and rehabilitation of LUTD in MS was reviewed. Assessment methods included detailed medical history, symptom and quality-of-life questionnaires, bladder diaries, pad tests, and objective evaluation of pelvic floor muscle function using digital palpation, manometry, electromyography (EMG), and ultrasonography. Urodynamic studies were considered when required for diagnosis and treatment planning. Physiotherapy interventions including pelvic floor muscle training (PFMT), biofeedback, electrotherapy, core stabilization (CS), dynamic neuromuscular stabilization (DNS), and tele-rehabilitation approaches were examined.

Results: Comprehensive assessment combining subjective and objective measures was found to be essential for accurate diagnosis and individualized treatment planning. Pelvic floor muscle training represents the cornerstone of LUTD rehabilitation in MS and has consistently demonstrated improvements in urinary symptoms and quality of life. Appropriate muscle activation, pre-contraction ability, and feedback mechanisms enhance treatment effectiveness. Adjunctive modalities such as biofeedback and electrotherapy provide additional benefits in selected patients. Emerging evidence suggests that core stabilization and dynamic neuromuscular stabilization approaches may positively influence pelvic floor function, although evidence specific to MS remains limited. Tele-rehabilitation has been shown to facilitate remote delivery of PFMT and yields short-term outcomes comparable to conventional face-to-face interventions.

Conclusion: Management of LUTD in individuals with MS requires a multidisciplinary and individualized approach. Physiotherapy plays a central role in symptom management and quality-of-life improvement. Although current evidence supports the effectiveness of PFMT and adjunctive therapies, further high-quality studies with standardized protocols and long-term follow-up are needed to optimize rehabilitation strategies in this population.

Keywords: Lower urinary tract dysfunction, Multiple sclerosis, Pelvic floor muscle training, Physiotherapy and rehabilitation

ÖZET

Amaç: Multipl skleroz (MS), sıklıkla alt üriner sistem disfonksiyonu (AÜSD) ile ilişkili olan, günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyen ve ilerleyici seyir gösterebilen kronik nörolojik bir hastalıktır. Bu derlemenin amacı, MS'li bireylerde alt üriner sistem semptomlarının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri ve fizyoterapi temelli girişimlerin etkinliğini güncel kanıtlar doğrultusunda incelemektir.

Gereç ve Yöntem: MS'li bireylerde AÜSD'nin değerlendirilmesi ve rehabilitasyonuna ilişkin güncel literatür gözden geçirilmiştir. Değerlendirme yöntemleri; ayrıntılı tıbbi öykü, semptom ve yaşam kalitesi anketleri, mesane günlüğü ve ped testlerinin yanı sıra pelvik taban kas fonksiyonunun dijital palpasyon, manometri, elektromiyografi (EMG) ve ultrasonografi ile objektif değerlendirilmesini içermektedir. Tanı ve tedavi planlamasının gerekli olduğu durumlarda ürodinamik incelemelerden yararlanılmıştır. Pelvik taban kas eğitimi (PTKE), biyofeedback, elektroterapi, kor stabilizasyon (KS), dinamik nöromusküler stabilizasyon (DNS) ve tele-rehabilitasyon yaklaşımlarına ilişkin mevcut çalışmalar değerlendirilmiştir.

Bulgular: Subjektif ve objektif değerlendirme yöntemlerinin birlikte kullanılması, doğru tanı ve bireyselleştirilmiş tedavi planlaması açısından temel öneme sahiptir. Pelvik taban kas eğitimi, MS'de AÜSD rehabilitasyonunun temel bileşenini oluşturmada ve semptom şiddeti ile yaşam kalitesinde anlamlı iyileşmeler sağlamaktadır. Doğru kas aktivasyonu, ön kasılma becerisinin geliştirilmesi ve geri bildirim mekanizmaları tedavi etkinliğini artırmaktadır. Biyofeedback ve elektroterapi gibi yardımcı yöntemler seçilmiş olgularda ek fayda sağlamaktadır. Son yıllarda kor stabilizasyon ve dinamik nöromusküler stabilizasyon yaklaşımlarının pelvik taban fonksiyonunu destekleyebileceği bildirilmiş olmakla birlikte, MS popülasyonuna yönelik kanıtlar henüz sınırlıdır. Tele-rehabilitasyon uygulamalarının ise PTKE'nin uzaktan uygulanabilirliğini artırdığı ve kısa dönem sonuçlarda yüz yüze yaklaşımlarla benzer etkinlik gösterdiği belirlenmiştir.

Sonuç: MS'li bireylerde alt üriner sistem disfonksiyonunun yönetimi multidisipliner ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu süreçte fizyoterapi, semptomların azaltılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde merkezi bir role sahiptir. Mevcut kanıtlar pelvik taban kas eğitimi ve yardımcı tedavi yöntemlerinin etkinliğini desteklemekle birlikte, rehabilitasyon stratejilerinin optimize edilmesi için standartlaştırılmış protokollere sahip, uzun dönem takipli ve yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Alt üriner sistem disfonksiyonu, Fizyoterapi ve rehabilitasyon, Multipl skleroz, Pelvik taban kas eğitimi

Sorumlu Yazar: Seda KILIÇ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, **E-mail:** sed.krmn@gmail.com

Bu makaleye atıf yapmak için: KILIÇ, S., YILMAZ, N.A., TERZİ, M. (2026). Multipl Sklerozda Alt Üriner Sistem Disfonksiyonunun Değerlendirilmesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları. *Gevher Nesibe Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 11(2), 117-126 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20613709>

GİRİŞ

Multipl Skleroz (MS), merkezi sinir sisteminde demiyelinizasyona ve ilerleyici nöron kaybına yol açan kronik inflamatuvar bir hastalıktır (Jakimovski vd., 2024). MS motor, somatosensoryel, otonomik ve psiko-bilişsel bozukluklarla neden olan geniş bir semptom yelpazesine sahiptir (Sousa de Andrade vd., 2024). Beyin ve spinal kord da dahil olmak üzere merkezi sinir sistemindeki lezyonun yerine, yaygınlığına ve ilerlemesine göre çeşitli mesane ve bağırsak problemleri ve cinsel işlev bozukluğu görülebilmektedir (Amatya vd., 2019). Özellikle medulla spinalisin çeşitli lezyonlarında mesane kontraktilesindeki değişiklikler alt üriner sistem semptomlarına (AÜSS) neden olur (Kaplan vd., 2022). Suprapontin lezyonlarda nörojenik detrusor overaktivitesi (%65) ile aciliyet, idrara çıkmada sıklık artışı, noktüri ve üriner inkontinans gibi semptomlar görülür. Medullar lezyonlarda detrusor overaktivitesi semptomlarına eşlik eden detrusör sfinkter dissinerjisi (%35) ile çeşitli depolama ve boşaltım semptomları (aciliyet ile işemeyi başlatmada zorluk gibi) ortaya çıkar. Urge Üriner İnkontinans (UÜİ) ve/veya sıkışma olmadan üriner inkontinans görülürken postvoid rezidü (PVR) değişkendir. Pelvik taban spastisitesi de bu tabloya eşlik edebilir. İnfrasakral lezyonlar, olguların yaklaşık %25'inde görülen detrusor hipokontraktilitesi ile karakterizedir. Detrusor aktivitesinin olmaması veya azalması üriner retansiyon ile sonuçlanır. Çeşitli boşaltım semptomları (zayıf akış veya akış kesintisi ile idrara çıkmada zorluk) ve postmiksiyon semptomları (tamamlanmamış boşaltım hissi, işeme sonrası damlama) ve bazen üretral yetersizlik ve/veya pelvik taban kas zayıflığına bağlı olarak üriner inkontinans görülebilmektedir (Jaekel vd., 2022).

Bununla birlikte, MS tanılı bireylerde görülen alt üriner sistem semptomlarının şiddeti yalnızca nörojenik lezyonların özelliklerinden etkilenmemektedir. Mobilite kısıtlılığı, postüral değişiklikler, kas güçsüzlüğü ve pelvik taban kaslarının koordinasyon bozuklukları gibi mekanik ve fonksiyonel faktörler de semptomların ortaya çıkmasına ve şiddetlenmesine katkıda bulunabilmektedir. Ayrıca anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesindeki azalma gibi psikososyal etmenlerin üriner semptomların algılanması ve yönetimi üzerinde etkili olduğu bildirilmektedir (Sparaco & Bonavita, 2022; Tornic & Panicker, 2018).

MS hastalarında üriner semptomlar başlangıçta nadir görülür (%3–10), ancak hastaların yaklaşık %50–90'ı hastalık sürecinin bir döneminde alt üriner sistem disfonksiyonları yaşayabilmektedir (Jaekel vd., 2022). Hem depolama hem boşaltım fazı semptomlarının birlikte görüldüğü alt üriner sistem disfonksiyonunun prevelansı yüksektir (Kajbafvala vd., 2022). Semptom şiddeti çoğunlukla engellilik düzeyiyle paralellik göstermektedir. Genişletilmiş Engellilik Durumu Ölçeği (Expanded Disability Status Scale, EDSS) skoru 6.5 ve üzerinde olan ya da ilerleyici tipte MS fenotipi bulunan hastalarda patolojik ürodinamik bulgulara rastlanma oranı artmaktadır (Seddone vd., 2021).

AÜSD'nin MS hastalarının yaşam kalitesi üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkisi olduğu bildirilmiştir (Bientinesi vd., 2022). Nörojenik alt üriner sistem semptomları (NAÜSS), MS'in sosyal açıdan engelleyici en önemli sonuçlarından biri olabilir (Jaekel vd., 2022). Bu nedenle MS'te AÜSD multidisipliner yaklaşımla yönetilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. MS'te AÜSD yönetiminde fizyoterapistler multidisipliner ekibin önemli bir parçasıdır. Bu derlemenin amacı; AÜSS deneyimleyen MS tanılı bireylerde kullanılan değerlendirme ve fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını incelemektir.

Multipl Skleroz'da Alt Üriner Sistem Semptomlarının Değerlendirilmesi

MS tanılı bireylerin alt üriner sistem semptomlarının değerlendirilmesinde ilk basamak detaylı anamnez alınmasıdır. Hastaya ait vücut kitle indeksi (VKİ), MS öyküsü (MS alt tipi, EDSS skoru, hastalık süresi, MS tedavisinde kullanılan ilaçlar, atak geçmişi ve atak sıklığı, MS'e ait nörolojik semptomların varlığı vs.) ve eşlik eden diğer kronik hastalıklar, obstetrik, jinekolojik ve ürolojik öykü ile cerrahi geçmişi sorgulanmalıdır. Semptomların altında yatan mekanizmaların ayırt edilmesinde ayrıntılı anamnez, nörolojik muayene, pelvik taban kas değerlendirmesi, işeme günlüğü, yaşam kalitesi ölçekleri ve ürodinamik incelemeler kullanılmaktadır. Ürodinamik değerlendirme detrüsor aşırı aktivitesi, detrüsor hipokontraktilitesi ve detrüsor-sfinkter dissinerjisinin belirlenmesinde önemli bilgiler sağlarken, pelvik taban kas muayenesi ve fonksiyonel değerlendirmeler kas güçsüzlüğü, koordinasyon bozukluğu ve spastisite gibi mekanizmaların ortaya konulmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca yaşam kalitesi ölçekleri ile anksiyete ve depresyon gibi psikososyal faktörlerin değerlendirilmesi, semptomların birey üzerindeki etkisinin daha kapsamlı biçimde ortaya konmasına katkı sağlamaktadır (Phé vd., 2016; Sparaco & Bonavita, 2022; Tornic & Panicker, 2018). Literatürde yaşam kalitesini değerlendiren geçerli ve güvenilir ölçekler arasında bulunan MSQoL-54 (Multipl Skleroz Yaşam Kalitesi Ölçeği-54), MSIS-29 (Multipl Skleroz Etki Ölçeği-29), Neuro-QoL (Nörolojik Bozukluklarda Yaşam Kalitesi Ölçeği) hastalığın yaşam kalitesi üzerindeki çok boyutlu etkisini kapsamlı biçimde ölçmektedir.

Hikâye Alımı: AÜSD mevcut olan MS hastalarının değerlendirilmesinde detaylı hikâye alımı, klinik yaklaşımın temelini oluşturur. Hastanın fiziksel ve demografik özellikleri, MS tipi, hastalık süresi, atak geçmişi, kullanılan ilaçlar, EDSS skoru ve eşlik eden kronik hastalıklar kaydedilmelidir. Obstetrik, jinekolojik ve ürolojik öyküyle birlikte sigara, alkol tüketimi ve egzersiz alışkanlıklarının sorgulanması da önemlidir (Ghoniem vd., 2008). Alt üriner sistem semptomlarının ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği sağlanmış çeşitli anketler kullanılmaktadır. Bunlar arasında Uluslararası İnkontinans Konsültasyon Sorgulama Ölçeği (Kadın/Erkek), Uluslararası İnkontinans Sorgulama Formu (ICIQ-SF), Bristol Kadın Alt Üriner Sistem Semptomları İndeksi, Aşırı Aktif Mesane-V8 (AAM-V8) ve Ürogenital Distres Envanteri-6 ve IIQ-7 (İnkontinans Etki Anketi-7) yer almaktadır (Ghaderi vd., 2023). Ayrıca KHQ (King's Sağlık Anketi), idrara ilişkin sorunların aktivite, uyku ve emosyonel durum gibi yaşam alanlarına etkisini daha ayrıntılı biçimde değerlendiren kapsamlı bir yaşam kalitesi aracı olarak öne çıkar. MS'e özgü bir üriner yaşam kalitesi ölçeği bulunmamakla birlikte, bu ölçeklerin nörojenik mesane ile ilişkili yaşam kalitesi bozulmalarını değerlendirmede güvenilir olduğu çok sayıda çalışma ile gösterilmiş ve klinik araştırmalarda standart olarak kullanılmaktadır.

Klinik Değerlendirme: Fiziksel ve nörolojik muayene, AÜSD değerlendirmesinin önemli bir parçasıdır. Nörologlar ve fizyoterapistler tarafından alt ekstremitelerin, pelvik ve sakral dermatomların motor ve duyu fonksiyonları değerlendirilir. Ardından, alt abdominal ve perineal bölge ile dış genital organların inspeksiyonu yapılır. Muayenede idrar sızıntısı, epizyotomi izi, perineal yırtık, enfeksiyon, pelvik organ sarkması veya kitle varlığı kaydedilmelidir (Aharony vd., 2017).

Pelvik Taban Kas Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi: Kas gücü ve dayanıklılığının değerlendirilmesi kas zayıflığının şiddeti hakkında bilgi sağlar ve hastaya özel egzersiz programlarının temelini oluşturur.

Pelvik taban kas fonksiyonları gözlem, dijital palpasyon, dinamometri, manometri, elektromiyografi (EMG), ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi çeşitli yöntemlerle değerlendirilebilir (Frawley vd., 2021). Gözlemsel analizde, doğru kas aktivasyonu

anal ve vajinal açıklıkların daralması ve perinenin içe doğru hareketiyle gözlemlenir (Bo vd., 2017). Dijital palpasyonda kas kontraksiyon-relaksasyon yeteneği ve kuvveti değerlendirilir; Yanlış kas aktivasyonlarını önlemek için klinisyen, abdominal ve gluteal kasların kasılıp kasılmadığını kontrol etmelidir (Cho & Kim, 2021).

Laycock ve Jerwood'un geliştirdiği PERFECT şeması ve Modifiye Oxford Skalası dijital palpasyon değerlendirmesinde sıklıkla kullanılır (16). Bu pelvik taban kaslarının güç, dayanıklılık, tekrarlayıcı performans, hızlı kontraksiyon kapasitesi ve kontraksiyon-relaksasyon zamanlamasını çok boyutlu biçimde inceleyen bir değerlendirme yöntemidir. Şema, beş ana parametre üzerinden yapılandırılmıştır (Tablo 1).

Tablo 1: Perfect Şeması Parametreleri

Parametre	Açıklama
Power (P – Güç)	Pelvik taban kaslarının maksimal istemli kontraksiyon gücü, genellikle Modifiye Oxford sınıflama sistemi kullanılarak 0–5 arasında derecelendirilir.
Endurance (E – Dayanıklılık):	Maksimal kontraksiyonun kaç saniye sürdürülebildiği ölçülür. Bu parametre kasların uzun süreli kontinans sağlamadaki kapasitesini gösterir.
Repetitions (R – Tekrar sayısı):	Hasta, belirlenen süre boyunca maksimal kontraksiyonu tekrarlamaya çalışır. Bu, kasın fizyolojik yorgunluğa karşı toleransını değerlendirir.
Fast (F – Hızlı Kontraksiyonlar)	Birkaç saniyelik aralıkta arka arkaya gerçekleştirilen kısa, hızlı kontraksiyonlar gözlemlenir. Ani intraabdominal basınç artışlarında (ör. öksürme) kontinansı koruyan refleks yanıtı temsil eder.
Every Contraction Timed (ECT – Kontraksiyonun Zamanlanması)	Her bir kontraksiyonun başlama, sürdürme ve gevşeme evrelerinin zamanlaması değerlendirilir. Bu, kas koordinasyonu ve nöromüsküler kontrolün bütüncül incelenmesini sağlar.

Bu parametrelerin birlikte değerlendirilmesi, pelvik taban fonksiyon bozukluklarının tek bir ölçüte indirgenmeden, dinamik ve fonksiyonel bir perspektifle analiz edilmesini mümkün kılar. Değerlendirme objektif ölçümler (örn. manometri, yüzeysel EMG veya ultrason) ile desteklendiğinde daha güvenilir sonuçlar elde edilebilir.

EMG, kas biyoelektrik aktivitesini kaydederek pelvik taban kasılma ve gevşeme paternlerini değerlendirir. Yüzeysel elektrotları kullanılabilir de en güvenilir yöntem intravajinal veya anal elektrotlarla yapılan ölçümlerdir (Frawley vd., 2021). Manometre, kas kontraksiyonu sırasında basınç artışını ölçerken; dinamometre, kas kuvveti ve enduransını objektif olarak değerlendirir. Ancak pelvik taban dinamometreleri için henüz standart bir protokol bulunmamaktadır (El-Sayegh vd., 2023). Ultrasonografi (USG), pelvik taban kaslarının morfolojisini ve fonksiyonel durumunu görüntülemeye yaygın olarak kullanılmakta olup, levator aktivitesi translabial veya transperineal yolla değerlendirilebilir (Zajac vd., 2021). Bunun yanında USG, dinlenme halindeki levator ani hiatus bölgesini değerlendirmede sıklıkla kullanılmaktadır (Frazão vd., 2025). MRG ise pelvik tabanın anatomik yapısı hakkında detaylı bilgi sağlayarak pelvik kas hasarının belirlenmesinde kullanılmaktadır (Miller vd., 2010).

Mesane Günlüğü: Uluslararası Kontinans Derneği (ICS), alt üriner sistem disfonksiyonu bulunan bireylerin değerlendirilmesinde mesane günlüğünün rutin olarak kullanılmasını önermektedir. Mesane günlüğü, hastanın günlük sıvı alımı, işeme sıklığı, işeme hacmi, gece işemeleri ve idrar kaçırma epizotları gibi davranışsal ve fonksiyonel parametreleri prospektif olarak kaydetmesine olanak tanır. Bu kayıtlar, semptomların objektif olarak belgelenmesini sağlayarak hem tanısal süreci destekler hem de tedavi planlamasında başlangıç seviyesinin belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, semptom şiddeti ile sıvı tüketim alışkanlıkları arasındaki ilişkilerin ortaya konmasını sağlar ve hasta davranışlarını standart bir formatta izleme imkânı sunar (Bo vd., 2017).

Mesane günlüğünün uygulanması için hastadan genellikle en az 3 gün boyunca tüm işeme ve sıvı alım epizotlarını zaman ve miktar belirterek kaydetmesi istenir. Bu süreçte

hastaya, her işeme sonrası idrar miktarını ölçmesi, her içtiği sıvının türünü ve miktarını not etmesi, aciliyet hissi ya da idrar kaçırma durumu olduğunda bunu ayrıntılı şekilde kaydetmesi açıklanır. Bu yöntem, subjektif semptom ifadelerini objektif verilere dönüştürerek tedavi yanıtının izlenmesine olanak tanır ve özellikle nörolojik hastalıklarda görülen değişken mesane davranışlarının güvenilir biçimde değerlendirilmesini sağlar (Bo vd., 2017).

Ped Testi: Ped testi, idrar kaçırmanın objektif olarak değerlendirilmesinde kullanılan, invaziv olmayan, kolay uygulanabilir ve düşük maliyetli bir yöntemdir. Test sırasında hastanın önceden tartılmış bir ped kullanması ve belirlenen süre boyunca günlük aktivitelerini sürdürmesi istenir. Test sonunda ped tekrar tartılarak ağırlık farkı üzerinden idrar kaçırma miktarı belirlenir. Klinik uygulamalarda 1 saatlik ped testi çoğunlukla tanı amacıyla kullanılırken, 24 saatlik ped testi tedavi etkinliğini değerlendirmek ve semptomlardaki değişimi takip etmek için tercih edilmektedir (Krhut vd., 2014). Bu yöntem hem araştırma ortamında hem de klinik pratikte idrar kaçırmanın derecesini güvenilir biçimde nicelleştiren standart bir değerlendirme aracıdır.

İleri Değerlendirme Yöntemleri: AÜSD'nin objektif değerlendirilmesinde ileri testler önemli yer tutar. İdrar tahlili, enfeksiyon kaynaklı semptomların ayırt edilmesinde temel bir araç olup, ilk değerlendirmede ve yeni semptom geliştiğinde tekrarlanmalıdır. Boşaltım sonrası rezidüel hacim ölçümü, ultrasonografi veya kateterizasyonla yapılır; mesane boşaltım yetersizliği veya tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu varlığında önerilir. Ürodinamik testler (üroflowmetri, sistometri), mesane ve sfinkter fonksiyonunu değerlendirmede altın standarttır; ancak böbrek komplikasyonu riski düşük nörojenik mesanelerde rutin uygulanması önerilmez (Phé vd., 2016).

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

MS'te AÜSD yönetiminde birinci basamak tedavi; davranışsal müdahaleler, pelvik taban kas eğitimi (PTKE) ve gerekirse kateterizasyonu kapsar. Bu yaklaşımlar yeterli olmadığında ikinci basamakta botulinum toksin enjeksiyonları, nöromodülasyon ve farmakolojik tedaviler gündeme gelir (Phé vd., 2016).

Davranışsal yaklaşımlar: Sıvı ve kafein kısıtlaması, mesane eğitimi, aciliyet bastırma teknikleri, kilo kontrolü ve fiziksel aktivite düzenlenmesi gibi yaşam tarzı değişikliklerini içerir. Mesane eğitimi ve ikili işeme stratejileri, mesane kapasitesini artırarak işeme sıklığını azaltabilir. Bunun yanında prekontraksiyon (Knack) manevrası ve dikkat dağıtıcı teknikler aciliyet kontrolünü kolaylaştırabilir (Bo vd., 2017). Prekontraksiyon, kontinansın desteklenmesi amacıyla fonksiyonel aktiviteler öncesinde pelvik taban kaslarının istemli olarak aktive edilmesini ifade eder.

Pelvik Taban Kas Eğitimi (PTKE): PTKE, alt üriner sistem disfonksiyonlarının birinci basamak konservatif tedavi yöntemidir. Egzersizler pelvik tabanı destekleyerek idrar kaçırma ve aşırı aktif mesane semptomlarını azaltabilir; ancak bazı çalışmalara göre, kas gücündeki artış kısa vadede tek başına yeterli olmayıp, asıl önemli faktör kas prekontraksiyonu ile intraabdominal basınç arasındaki koordinasyondur (Kajbafvala vd., 2022).

MS tanılı bireylerde PTKE'nin üriner inkontinans ve nörojenik mesane semptomlarını hafifleterek kısa vadede yaşam kalitesini artırdığı bildirilmiştir (Kajbafvala vd., 2022; Sapouna vd., 2023; Yavas vd., 2022) Etkinliği, pelvik sinir yollarının sağlamlığı ve kas kontraksiyonunun doğru yapılabilmesine bağlıdır; bu nedenle hafif engellilik düzeyindeki bireylerde daha etkilidir.

Literatürde pelvik taban kas egzersiz protokollerinin oldukça değişken olması, uygulamalarda belirgin bir standardizasyon eksikliğine işaret etmektedir. Örneğin kadın

popülasyonunda pelvik taban kas gücü ve dayanıklılık kapasitesi geniş bir yelpazede dağıldığı için, tüm hastalara uygulanabilecek tek bir standart egzersiz programının uygun olmayacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle, hastaya özgü bir program oluşturabilmek için pelvik taban kaslarının hızlı ve yavaş kasılan lif bileşenlerinin değerlendirilmesi ve bireyin zayıf yönlerinin belirlenmesi önerilmektedir. Rehabilitasyonun planlanmasında temel prensip, egzersizlerin hastanın mevcut kapasitesine uygun düzeyde başlaması, kas gücü ve dayanıklılığı arttıkça ise aşamalı olarak ilerlemesidir. Bu ilerleme düzenli aralıklarla yapılan yeniden değerlendirme ile yönlendirilir. Literatürdeki protokoller genellikle haftada iki kez, 8–12 haftalık programlardan oluşmakta, ancak süre, tekrar ve dinlenme aralıkları farklılık göstermektedir. Standart bir PTKE protokolü için daha fazla araştırma gereklidir (Kajbafvala vd., 2022; Sapouna vd., 2023; Yavas vd., 2022)

PTKE, tek başına veya elektroterapi, nöromüsküler elektrik stimülasyonu (NMES) ve EMG-biofeedback ile kombine uygulanabilir. Çalışmalar, kombinasyonun semptom kontrolünü ve yaşam kalitesini artırdığını, fizyoterapist gözetimindeki programların ev egzersizlerine göre daha etkili olduğunu göstermektedir (Pérez vd., 2020; Sapouna vd., 2023).

Diğer fizyoterapi uygulamaları: Bunlar arasında elektrik stimülasyonu, biyofeedback ve vajinal kon egzersizleri yer alır. Elektroterapi, pudental sinir ve pelvik taban kaslarının uyarılması yoluyla detrusor kasılmalarını inhibe eder ve üretral kapanmayı artırır (Vecchio vd., 2022). Özellikle PTKE ile kombine uygulandığında semptomların ve idrar kaçırmanın belirgin biçimde azaldığı bildirilmiştir (Lúcio vd., 2016). Biyofeedback tedavisi, hastanın pelvik taban kas farkındalığını artırarak kasılma-relaksasyon kontrolünü geliştirir (Ghaderi vd., 2023). Vajinal konlarla yapılan egzersizler ise kas kuvvetlendirmeye yardımcı olabilir.

İleri evre veya refrakter olgularda farmakolojik tedavi, nöromodülasyon ve cerrahi seçenekler gündeme gelir; ancak fizyoterapi temelli yaklaşımlar genellikle ilk basamakta güvenli, düşük maliyetli ve etkin yöntemler olarak önerilmektedir (Moussa vd., 2020; Phé vd., 2016).

Kor Stabilizasyon (KS) Eğitimi: KS eğitimi, derin karın ve stabilizatör kasları hedefleyen kontrollü egzersizlerden oluşur. MS hastalarında KS ve dinamik nöromüsküler stabilizasyon eğitimleri denge, gövde fonksiyonu, düşme ve spastisite üzerinde faydalı bulunmuştur ve uluslararası kılavuzlarda MS rehabilitasyonunda önerilmektedir (Amiri vd., 2019; Choobsaz vd., 2024). KS eğitiminin alt üriner sistem semptomları üzerine etkisi MS’te incelenmemiş olsa da pelvik taban disfonksiyonu olan diğer popülasyonlarda olumlu etkileri gösterilmiştir (Özengin vd., 2015). Ancak, MS’te pelvik taban disfonksiyonu üzerine etkilerini değerlendiren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Bunun yanında pelvik taban disfonksiyonu bulunan diğer popülasyonlarda Dinamik Nöromüsküler Stabilizasyon (DNS) egzersizlerinin etkilerine yönelik çalışmalar artmaktadır. Nitekim stres üriner inkontinansı olan kadınlarda DNS eğitiminin Kegel egzersizleriyle karşılaştırıldığı 2023 ve 2024 tarihli çalışmalar, her iki yöntemin de pelvik taban kas gücünü artırdığını; ancak DNS’nin kas gücü, EMG parametreleri, Transversus Abdominis (TrA) kasının aktivasyonu ve semptom ölçeklerinde daha üstün iyileşme sağladığını bildirmiştir (Sharma vd., 2023, 2024). Bu bulgular, kor kas yapısını hedeflemenin pelvik taban fonksiyonlarını desteklemede kritik rol oynayabileceğini düşündürmektedir. Buna karşın, daha uzun takip süreleri ve hasta bildirimini temelli sonuç ölçütlerini içeren çalışmalara ihtiyaç devam etmektedir.

Tele-rehabilitasyon: Tele-rehabilitasyon, hastaların fizyoterapi ve pelvik taban egzersizlerini uzaktan, çevrimiçi platformlar veya mobil uygulamalar aracılığıyla sürdürmelerine olanak sağlar. Bu yöntem, erişim zorluğu olan bireyler için sürekliliği ve uyumu artırır (Bulbul vd.,

2024; Yavas vd., 2023). Sistematik derlemeler, tele-rehabilitasyon platformlarının (video kontrollü egzersizlerden mobil uygulama takibine, artırılmış/sanal gerçeklik temelli bilişsel/motor eğitimlere kadar farklı formatlarda) yaşam kalitesini iyileştirdiğini; tedaviye erişimde süreklilik, maliyet-etkinlik ve erişim kolaylığı gibi avantajlar sunduğunu göstermektedir (Herrera-Rojas vd., 2025; Sladeckova vd., 2024).

MS tanılı hastalarda PTKE ve diğer davranışsal müdahalelerin tele-rehabilitasyonla uygulanması, ev ortamında egzersiz takibi ve geribildirim sağlanarak semptomların kontrolüne katkıda bulunabilir. Örneğin, randomize kontrollü bir çalışmada, tele-rehabilitasyon yoluyla verilen PTKE'nin uygulanabilir, güvenli ve hasta açısından tatmin edici olduğu; egzersize uyumun yüksek olduğu, üriner semptomların ve yaşam kalitesinin kontrol grubuna göre anlamlı biçimde iyileştiği gösterilmiştir (Yavas vd., 2023). Benzer şekilde, 2024'te yayımlanan bir başka randomize kontrollü çalışmada, 8 haftalık tele-rehabilitasyon temelli PTKE programının alt üriner sistem semptomlarının yönetiminde yaşam tarzı önerilerine göre daha etkili olduğu bildirilmiş ve bu programın MS tanılı bireylerde uygun bir alternatif tedavi seçeneği olduğu vurgulanmıştır (Bulbul vd., 2024).

Tele-rehabilitasyon yöntemlerinin etkinliğini karşılaştıran bir çalışma, fizyoterapist eşliğinde canlı video ile uygulanan PTKE'nin, önceden kaydedilmiş video programına göre sosyal işlevsellik, mental sağlık ve yaşam kalitesinde daha üstün iyileşmeler sağladığını göstermiştir (Deodato vd., 2024). Sonuç olarak çalışmalar, tele-rehabilitasyonun MS tanılı bireylerde güvenli ve etkili olduğunu, özellikle fizyoterapist rehberliğinde uygulandığında kısa vadede pelvik taban kas fonksiyonunu ve yaşam kalitesini iyileştirebildiğini göstermektedir.

KLİNİK ÖNERİLER VE SONUÇ

Multipl skleroz hastalarında alt üriner sistem semptomlarının yönetimi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir; fizyoterapistler, nörologlar ve ürologlar yakın iş birliği içinde çalışmalıdır. Birinci basamak tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, mesane eğitimi ve pelvik taban kas egzersizleri yer alır. Gerektiğinde tele-rehabilitasyon ve elektroterapi gibi destekleyici yöntemler de uygulanabilir.

PTKE ve kombine fizyoterapi programları kısa vadede semptomları azaltarak yaşam kalitesini iyileştirebilir. Bu süreçte yalnızca kas gücünün artırılması yeterli olmayıp, kas koordinasyonu ve prekontraksiyon becerilerinin geliştirilmesi de önem taşır. Kor stabilizasyon eğitiminin alt üriner sistem semptomları üzerindeki etkisi MS hastalarında doğrudan araştırılmamış olsa da diğer popülasyonlarda bildirilen olumlu sonuçlar kor kas yapısını hedeflemenin pelvik taban fonksiyonlarını desteklemede önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Fizyoterapist gözetiminde uygulanan programlar, bireyin engellilik düzeyi, kas kontraksiyon yeteneği ve motivasyonu dikkate alınarak kişiselleştirilmelidir. Tele-rehabilitasyon ve uzaktan uygulamalar, erişimi kolaylaştırarak tedaviye uyumu artırabilir ve programın sürekliliğini destekleyebilir.

Sonuç olarak, MS'te alt üriner sistem semptomlarının etkin yönetimi, bireyselleştirilmiş, çok disiplinli ve gerekirse teknoloji destekli yaklaşımlarla sağlanabilir. Bunun yanında PTKE ve kombine fizyoterapi programları, yaşam kalitesinde anlamlı iyileşmeler sunma potansiyeline sahiptir.

Teşekkür

Bulunmamaktadır.

Çıkar Çatışması

Yazarlar arasında çıkar çatışması yoktur.

Yazar katkıları

Her yazar eşit katkı sunmuştur.

REFERENCES

- Aharony, S. M., Lam, O., & Corcos, J. (2017). Evaluation of lower urinary tract symptoms in multiple sclerosis patients: Review of the literature and current guidelines. İçinde *Journal of the Canadian Urological Association* (C. 11, Sayı 1-2February, ss. 61-64). Canadian Medical Association. <https://doi.org/10.5489/cuaj.4058>
- Amatya, B., Khan, F., & Galea, M. (2019). Rehabilitation for people with multiple sclerosis: an overview of Cochrane Reviews. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2019(1). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD012732.pub2>
- Amiri, B., Sahebozamani, M., & Sedighi, B. (2019). The effects of 10-week core stability training on balance in women with multiple sclerosis according to Expanded Disability Status Scale: A single-blinded randomized controlled trial. *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine*, 55(2), 199-208. <https://doi.org/10.23736/S1973-9087.18.04778-0>
- Bientinesi, R., Gavi, F., Coluzzi, S., Nociti, V., Marturano, M., & Sacco, E. (2022). Neurologic Urinary Incontinence, Lower Urinary Tract Symptoms and Sexual Dysfunctions in Multiple Sclerosis: Expert Opinions Based on the Review of Current Evidences. İçinde *Journal of Clinical Medicine* (C. 11, Sayı 21). MDPI. <https://doi.org/10.3390/jcm11216572>
- Bo, K., Frawley, H. C., Haylen, B. T., Abramov, Y., Almeida, F. G., Berghmans, B., Bortolini, M., Dumoulin, C., Gomes, M., McClurg, D., Meijlink, J., Shelly, E., Trabuco, E., Walker, C., & Wells, A. (2017). An International Urogynecological Association (IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for the conservative and nonpharmacological management of female pelvic floor dysfunction. *Neurourology and Urodynamics*, 36(2), 221-244. <https://doi.org/10.1002/nau.23107>
- Bulbul, S. B., Keser, I., Yucesan, C., & Celenay, S. T. (2024). Effects of pelvic floor muscle training applied with telerehabilitation in patients with multiple sclerosis having lower urinary track symptoms: A randomized controlled trial. *Health Care for Women International*, 45(7), 731-747. <https://doi.org/10.1080/07399332.2023.2190593>
- Cho, S. T., & Kim, K. H. (2021). Pelvic floor muscle exercise and training for coping with urinary incontinence. *Journal of Exercise Rehabilitation*, 17(6), 379-387. <https://doi.org/10.12965/jer.2142666.333>
- Choobsaz, H., Sangtarash, F., Javaherian, M., & Hadizadeh, M. (2024). Investigating the effects of core stability training on balance and gait in people with multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis. *Multiple Sclerosis and Related Disorders*, 87, 105686. <https://doi.org/10.1016/j.msard.2024.105686>
- Deodato, M., Fornasaro, M., Martini, M., Zelesnich, F., Sartori, A., Galmonte, A., Buoite Stella, A., & Manganotti, P. (2024). Comparison of different telerehabilitation protocols for urogenital symptoms in females with multiple sclerosis: a randomized controlled trial. *Neurological Sciences*, 45(11), 5501-5509. <https://doi.org/10.1007/s10072-024-07742-y>
- El-Sayegh, B., Cacciari, L. P., Primeau, F. L., Sawan, M., & Dumoulin, C. (2023). The state of pelvic floor muscle dynamometry: A scoping review. *Neurourology and Urodynamics*, 42(2), 478-499. <https://doi.org/10.1002/nau.25101>
- Frawley, H., Shelly, B., Morin, M., Bernard, S., Bø, K., Digesu, G. A., Dickinson, T., Goonewardene, S., McClurg, D., Rahnama'i, M. S., Schizas, A., Slieker-ten Hove, M., Takahashi, S., & Voelkl Guevara, J. (2021). An International Continence Society (ICS) report on the terminology for pelvic floor muscle assessment. *Neurourology and Urodynamics*, 40(5), 1217-1260. <https://doi.org/10.1002/nau.24658>

- Frazão, L., Couto, L., Peres, A. C., Marques, A., & Pássaro, A. (2025). Assessment of Female Pelvic Floor Muscles: An Integrative Review. *International Journal of Women's Health, Volume 17*, 2377-2393. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S532149>
- Ghaderi, F., Kharaji, G., Hajebrahimi, S., Pashazadeh, F., Berghmans, B., & Pourmehr, H. S. (2023). Physiotherapy in Patients with Stress Urinary Incontinence: A Systematic Review and Meta-analysis. *Urology Research & Practice, 49*(5), 293-306. <https://doi.org/10.5152/tud.2023.23018>
- Ghoniem, G., Stanford, E., Kenton, K., Ahtari, C., Goldberg, R., Mascarenhas, T., Parekh, M., Tamussino, K., Tosson, S., Lose, G., & Petri, E. (2008). Evaluation and outcome measures in the treatment of female urinary stress incontinence: International Urogynecological Association (IUGA) guidelines for research and clinical practice. *International Urogynecology Journal, 19*(1), 5-33. <https://doi.org/10.1007/s00192-007-0495-5>
- Herrera-Rojas, A., Moreno-Molina, A., García-García, E., Molina-Rodríguez, N., & Cano-de-la-Cuerda, R. (2025). Effects of Telerehabilitation Platforms on Quality of Life in People with Multiple Sclerosis: A Systematic Review of Randomized Clinical Trials. *NeuroSci, 6*(4), 103. <https://doi.org/10.3390/neurosci6040103>
- Jaekel, A. K., Winterhagen, F. I., Zeller, F. L., Butscher, A. L., Knappe, F. K., Schmitz, F., Hauk, C., Stein, J., Kirschner-Hermanns, R. K. M., & Knüpfer, S. C. (2022). Neurogenic Lower Urinary Tract Dysfunction in Asymptomatic Patients with Multiple Sclerosis. *Biomedicines, 10*(12). <https://doi.org/10.3390/biomedicines10123260>
- Jakimovski, D., Bittner, S., Zivadinov, R., Morrow, S. A., Benedict, R. H., Zipp, F., & Weinstock-Guttman, B. (2024). Multiple sclerosis. *The Lancet, 403*(10422), 183-202. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)01473-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01473-3)
- Kajbafvala, M., Ashnagar, Z., Lucio, A., Firoozeh, F., Salehi, R., Pashazadeh, F., Dadgoo, M., & Jafari, H. (2022). Pelvic floor muscle training in multiple sclerosis patients with lower urinary tract dysfunction: A systematic review and meta-analysis. İçinde *Multiple Sclerosis and Related Disorders* (C. 59). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.msard.2022.103559>
- Kaplan, T. B., Gopal, A., Block, V. J., Suskind, A. M., Zhao, C., Polgar-Turcsanyi, M., Saraceno, T. J., Gomez, R., Santaniello, A., Consortium, S., Ayoubi, N. El, Cree, B. A. C., Hauser, S. L., Weiner, H., Chitnis, T., Khoury, S., & Bove, R. (2022). Challenges to Longitudinal Characterization of Lower Urinary Tract Dysfunction in Multiple Sclerosis. *Multiple Sclerosis and Related Disorders, 62*. <https://doi.org/10.1016/j.msard.2022.103793>
- Krhut, J., Zachoval, R., Smith, P. P., Rosier, P. F. W. M., Valanský, L., Martan, A., & Zvara, P. (2014). Pad weight testing in the evaluation of urinary incontinence. *Neurourology and Urodynamics, 33*(5), 507-510. <https://doi.org/10.1002/nau.22436>
- Lúcio, A., D'Ancona, C. A. L., Perissinotto, M. C., McLean, L., Damasceno, B. P., & De Moraes Lopes, M. H. B. (2016). Pelvic floor muscle training with and without electrical stimulation in the treatment of lower urinary tract symptoms in women with multiple sclerosis. *Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing, 43*(4), 414-419. <https://doi.org/10.1097/WON.0000000000000223>
- Miller, J. M., Brandon, C., Jacobson, J. A., Low, L. K., Zielinski, R., Ashton-Miller, J., & DeLancey, J. O. L. (2010). MRI Findings in Patients Considered High Risk for Pelvic Floor Injury Studied Serially After Vaginal Childbirth. *American Journal of Roentgenology, 195*(3), 786-791. <https://doi.org/10.2214/AJR.09.3508>
- Moussa, M., Papatsoris, A., Chakra, M. A., Fares, Y., & Dellis, A. (2020). Lower urinary tract dysfunction in common neurological diseases. *Turkish Journal of Urology, 46*, S70-S78. <https://doi.org/10.5152/tud.2020.20092>
- Özengin, N., Yıldırım, N. Ü., & Duran, B. (2015). Pelvik organ prolapsusu olan kadınlarda stabilizasyon egzersizleri ile pelvik taban kas eğitiminin karşılaştırılması. *Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 12*(1), 11-17. <https://doi.org/10.4274/tjod.74317>
- Pérez, D. C., Chao, C. W., Jiménez, L. L., Fernández, I. M., & de la Llave Rincón, A. I. (2020). Pelvic floor muscle training adapted for urinary incontinence in multiple sclerosis: a randomized clinical trial. *International Urogynecology Journal, 31*(2), 267-275. <https://doi.org/10.1007/s00192-019-03993-y>

- Phé, V., Chartier-Kastler, E., & Panicker, J. N. (2016). Management of neurogenic bladder in patients with multiple sclerosis. *Nature Reviews Urology*, 13(5), 275-288. <https://doi.org/10.1038/nrurol.2016.53>
- Sapouna, V., Thanopoulou, S., Papriakas, D., Papakosta, S., Sakopoulou, M., Zachariou, D., Zikopoulos, A., Kaltsas, A., Vrachnis, N., Vrachnis, D., Sofikitis, N., & Zachariou, A. (2023). Pelvic Floor Muscle Training and Its Benefits for Multiple Sclerosis Patients Suffering From Urinary Incontinence and Sexual Dysfunction. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.47086>
- Seddone, S., Marturano, M., Bientinesi, R., Lucchini, M., Bassi, P., Mirabella, M., & Nociti, V. (2021). Lower urinary tract disorders in multiple sclerosis patients: prevalence, clinical features, and response to treatments. *Neurourology and Urodynamics*, 40(6), 1500-1508. <https://doi.org/10.1002/nau.24687>
- Sharma, K., Gupta, M., & Parasher, R. K. (2024). The Role of Dynamic Neuromuscular Stabilization Exercises in Stress Urinary Incontinence Among Females Aged 18-40 Years. *Cureus*, 16(5), e59828. <https://doi.org/10.7759/cureus.59828>
- Sharma, K., Gupta, M., Parasher, R. K., & Chawla, J. K. (2023). Comparing the Efficacy of Dynamic Neuromuscular Stabilization Exercises and Kegel Exercises on Stress Urinary Incontinence in Women: A Pilot Study. *Cureus*, 15(12), e50551. <https://doi.org/10.7759/cureus.50551>
- Sladeckova, M., Kocica, J., Vlckova, E., Dosbaba, F., Pepera, G., Su, J. J., & Batalik, L. (2024). Exercise-based telerehabilitation for patients with multiple sclerosis using physical activity: a systematic review. *Journal of Rehabilitation Medicine*, 56, jrm40641. <https://doi.org/10.2340/jrm.v56.40641>
- Sousa de Andrade, P. H., de Souza Fonseca, B. H., Rodrigues Osawa, C., da Silva, A. E., de Souza, L. A. P. S., & Luvizutto, G. J. (2024). Decreased functional mobility in individuals with mild to moderate expanded disability status from relapsing multiple sclerosis: Analysis of the Glittre-ADL test. *Physiotherapy Theory and Practice*, 1-13. <https://doi.org/10.1080/09593985.2023.2299726>
- Sparaco, M., & Bonavita, S. (2022). Pelvic Floor Dysfunctions and Their Rehabilitation in Multiple Sclerosis. *Journal of Clinical Medicine*, 11(7), 1941. <https://doi.org/10.3390/jcm11071941>
- Tornic, J., & Panicker, J. N. (2018). The Management of Lower Urinary Tract Dysfunction in Multiple Sclerosis. *Current Neurology and Neuroscience Reports*, 18(8), 54. <https://doi.org/10.1007/s11910-018-0857-z>
- Vecchio, M., Chiamonte, R., & Dibenedetto, P. (2022). Management of bladder dysfunction in multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis of studies regarding bladder rehabilitation. İçinde *European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine* (C. 58, Sayı 3, ss. 387-396). Edizioni Minerva Medica. <https://doi.org/10.23736/S1973-9087.22.07217-3>
- Yavas, I., Emuk, Y., & Kahraman, T. (2022). Pelvic floor muscle training on urinary incontinence and sexual function in people with multiple sclerosis: A systematic review. İçinde *Multiple Sclerosis and Related Disorders* (C. 58). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.msard.2022.103538>
- Yavas, I., Kahraman, T., Sagici, O., Ozdogar, A. T., Yigit, P., Baba, C., & Ozakbas, S. (2023). Feasibility of Telerehabilitation-Based Pelvic Floor Muscle Training for Urinary Incontinence in People With Multiple Sclerosis: A Randomized, Controlled, Assessor-Blinded Study. *Journal of Neurologic Physical Therapy*, 47(4), 217-226. <https://doi.org/10.1097/NPT.0000000000000448>
- Zajac, B., Sulowska-Daszyk, I., Mika, A., Stolarczyk, A., Rosloniec, E., Królikowska, A., Rzepko, M., & Oleksy, Ł. (2021). Reliability of Pelvic Floor Muscle Assessment with Transabdominal Ultrasound in Young Nulliparous Women. *Journal of Clinical Medicine*, 10(15), 3449. <https://doi.org/10.3390/jcm10153449>